

KORPORATIV TARMOQLARGA RUXSATSIZ KIRISHNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH USULLARI

University of management and future technologies
Telekommunikatsiya injineri 1-bosqich magistranti

Abdullayev Mirjalol Oktam ug'li

mirjalol2713 @gmail.com

tel: (99)-653-66-77

Annotatsiya: Ushbu maqolada korporativ tarmoqlarda ruxsatsiz kirish tahdidlarini aniqlash va bartaraf etishning zamonaviy usullari ko'rib chiqiladi. Tarmoqqa noqonuniy kirish xurujlari kompaniya ma'lumotlarini xavf ostiga qo'yishi, moliyaviy zarar keltirishi va ishonchlilikni pasaytirishi mumkin. Shu sababli, samarali himoya usullarini qo'llash, xususan, hujumni aniqlash, undan oldin ogohlantirish va tegishli choralarni ko'rish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada mavjud dasturiy va apparatli yechimlar, ilg'or tahlil usullari va xavfsizlik siyosatlarini joriy qilish mexanizmlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Tarmoq trafigini tahlil qilish, Xatti-harakatlar tahlili, End-point monitoring, Ruxsatsiz kirishlarni bartaraf etishdagi asosiy bosqichlar, Ierarxik modelning darajalari, DHCP snooping va IP Source guard texnologiyasi.

Bugungi kunda mamlakatimizda joriy etilayotgan zamonaviy raqamli texnologiyalar, fuqarolarimizga juda keng qulayliklar va imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Korporativ tarmoqlar haqida so'z ketganida, korporativ tarmoqlarni modernizatsiya qilishda yangi texnologiyalar, masalan, SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) va SDN (Software-Defined Networking) yechimlaridan foydalanish ko'rib chiqilgan. Ushbu texnologiyalar yordamida tarmoqni markaziy boshqarish imkoniyati oshiriladi va turli yo'riqnoma va xavfsizlik yechimlari orqali tarmoq unumdorligi va xavfsizligi ta'minlanadi.

SD-WAN texnologiyasi orqali kompaniyalar o'z WAN tarmoqlarini ma'lumotlar markazlari va bulut xizmatlariga ulashda dinamik yo'nalish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Shu bilan birga, SDN yordamida boshqaruv va ma'lumotlar qatlamlarini ajratish orqali tarmoq samaradorligini oshirishga erishiladi. Ushbu texnologiyalar asosan katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash, tarmoq xavfsizligini ta'minlash va masofaviy kirish imkoniyatlarini kengaytirish uchun ishlatiladi.

Bugungi kunda eng keng tarqalgan Korporativ tarmoqlar usullari quyidagilarni o'z ichiga oladi: [2]

- Fishing hujumlari orqali foydalanuvchi ma'lumotlarini o'g'irlash;
- Zararli dasturiy ta'minotdan foydalanish;
- Zaif parollardan foydalanish;
- SQL-in'ektsiya hujumlari;
- Man-in-the-middle (MITM) hujumlari;

Bu usullar nafaqat tizimga kirishga, balki ma'lumotlarni o'g'irlash, buzish yoki yo'q qilishga ham yo'naltirilgan. Shu sababli, zamonaviy korporativ tarmoqlar xavfsizligi kompleks yondashuvni talab qiladi (*1-rasm*)

1-rasm. Fishing hujumining umumiy sxemasi

Axborot xavfsizligi auditining asosiy yo'nalishlariga attestatsiyalash, axborot xavfsizligini nazorat qilish, himoyalangan loyihada texnik vositalar va ob'ektlarni loyihalashning maxsus tadqiqotlari kiradi. So'nggi yillarda, axborot xavfsizligi tizimini qurishda himoya choralarini amalga oshirish, xodimlarni o'qitish, xavfsizlik siyosatini amalga oshirish va boshqa jarayonlar bilan bir qatorda, Axborot texnologiyasi (AT) holatini kuzatish va tekshirish jarayonlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday nazorat tanlangan himoya choralari va vositalarining muvofiqligini tekshirish, shuningdek, mavjud axborot tizimidagi zaifliklarni aniqlash imkonini beradi. Axborot xavfsizligini (AX) nazorat qilish va tekshirish jarayonlari orasida axborot xavfsizligi auditi alohida o'rinni egallaydi, uning asosiy maqsadi axborot xavfsizligini mustaqil baholashni shakllantirishdir.

AX auditi bunday nazoratni amalga oshirish va yangi zaifliklarni aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, taniqli ishlarda axborot xavfsizligi auditining asosiy turlaridan biri sifatida auditorlik faoliyatini tizimli tasniflashga, shuningdek, test sinovlariga yetarlicha e'tibor berilmayapti. Haqiqiy tizimlarni sinovdan o'tkazish bo'yicha eksperimentlar cheklangan tarzda faqat "buzib kirishga testlash" yoki "instrumental audit" sifatida ko'rib chiqiladi va bu turdagi auditni o'tkazish hech qanday tizimli yondashuv bilan tartibga solinmaydi. Qolaversa, 2022-yilining 10-iyunida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi

tomonidan qabul qilingan “Fuqarolar ishtirokidagi audit o‘tkaziladigan obyektning aniqlash va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyati samaradorligini jamoatchilik tomonidan baholab borish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” gi 326-sonli qarorining birinchi ilovasida ko‘rsatilgan faoliyati davlat hokimiyati va boshqaruvida alohida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan birinchi darajali budjet mablag‘larini taqsimlovchilari sifatida e’tirof etilgan idoralar hamda ular tizimidagi nazorat obyektlarini auditlash masalasini hal etishda ushbu maqola muhim ahamiyat kasb etadi.[1,3]

Ruxsatsiz kirishni aniqlash texnologiyalari quyidagilar orqali amalga oshiriladi:

Tarmoq trafigini tahlil qilish- Zamonaviy IDS (Intrusion Detection System) tizimlari tarmoq trafigini real vaqt rejimida kuzatib boradi va shubhali faoliyatni aniqlaydi. Bu tizimlar anomaliyalarni aniqlash va oldindan belgilangan qoidalarni buzish holatlarini topish uchun machine learning algoritmlaridan foydalanadi.

Xatti-harakatlar tahlili - Foydalanuvchilar xatti-harakatlarini tahlil qilish tizimlari (UEBA - User and Entity Behavior Analytics) normal faoliyatdan chetga chiqishlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Bu tizimlar foydalanuvchilar va qurilmalarning odatiy xatti-harakatlarini o‘rganib, shubhali faoliyatni tezda aniqlaydi.

End-point monitoring - Oxirgi nuqtalarni (kompyuterlar, smartfonlar, IoT qurilmalari) monitoring qilish tizimlari qurilmalardagi shubhali faoliyatni aniqlaydi. Bu tizimlar zararli dasturlar, ruxsatsiz o‘zgartirishlar va boshqa xavfli harakatlarni aniqlash imkonini beradi.

Ruxsatsiz kirishlarni bartaraf etishda quyidagi asosiy bosqichlar orqali foydalaniladi:

Tezkor aniqlash - IDS va IPS (Intrusion Prevention System) tizimlaridan foydalanish orqali ruxsatsiz kirishni ilk bosqichda aniqlash.

Izolyatsiya - xavf aniqlanganda, zararlanganligiga gumon qilingan tizimlarni darhol tarmoqdan ajratish.

Tahlil - ruxsatsiz kirish usuli va miqyosini aniqlash uchun chuqur tahlil o‘tkazish.

Tiklash - tizimlarni xavfsiz holatga qaytarish, zarur bo‘lsa, zaxira nusxalardan tiklash.

O‘rganish va takomillashtirish - hodisadan saboq chiqarish va xavfsizlik choralarini kuchaytirish.

Bu strategiya nafaqat mavjud ruxsatsiz kirishni bartaraf etish, balki kelajakdagi hujumlarning oldini olish imkonini ham beradi.

Korporativ tarmoqlarga ruxsatsiz kirishni aniqlash va bartaraf etish sohasida bir qator yangi tendensiyalar va innovatsiyalar kuzatilmoqda: [8,9]

Quantum kriptografiya - kvant kompyuterlar davrida ham xavfsiz bo'lgan shifrlash usullarini ishlab chiqish.

Blockchain texnologiyasi - tarqoq ledger texnologiyasidan foydalanib, ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash va ruxsatsiz o'zgartirishlarni oldini olish.

Neyromorfik xavfsizlik tizimlari - Inson miyasining ishlash tamoyillariga asoslangan, tezkor va adaptiv xavfsizlik tizimlari.

5G va 6G tarmoqlar xavfsizligi - Yuqori tezlikdagi mobil tarmoqlar uchun maxsus xavfsizlik choralari.

Korporativ tarmoqlarning arxitekturasi va loyixalash usullari.

Korporativ tarmoq arxitekturasi simli va simsiz ulanishlarni o'z ichiga oladi. Taqdim etilgan arxitektura tarmoq texnologiyalari sohasidagi qandaydir kashfiyot yoki innovatsiya emas. Bu shunchaki tarmoq xavfsizligini ta'minlash, shuningdek, barqarorlik va kengayish imkoniyatini ta'minlash uchun kerak bo'lgan hamma narsani o'zlashtirgan kompleks. Taqdim etilgan arxitekturaning asosiy maqsadlari: Amalga oshirish qulayligi-yechimni eng qisqa vaqt ichida joylashtirish. Moslashuvchanlik va miqyoslilik-modulli arxitektura axborot infratuzilmasini keyinchalik o'stirish imkoniyati bilan faqat hozirgi vaqtda zarur bo'lgan yechimlarni amalga oshirishga imkon beradi. Xatolarga chidamlilik va xavfsizlik xatolarga chidamli dizayn, hatto hujumlar paytida ham tarmoqning barqaror ishlashini kafolatlaydi. Boshqarish qulayligi-butun tarmoq infratuzilmasini markazlashtirilgan holda boshqarish. Yangi texnologiyalarga tayyorlik-qurilgan arxitektura yangi texnologiyalar va xizmatlarni oson amalga oshirish imkonini beradi (*masalan, Cisco Collaboration*)

2-rasm. Korxonalar arxitekturasi

Tarmoqning ierarxik modeli Ierarxik model tarmoq infratuzilmasi uchun asosi foydalanuvchilarni, printerlarni, skanerlarni, WAN routerlarni, xavfsizlik qurilmalarini, serverlarni va boshqalarni ulash. Ierarxik model (*2-rasm*) tarmoqni uchta asosiy darajaga/modulga ajratadi.

Ierarxik modelning darajalari:

Kirish qatlami - foydalanuvchilarga yoki qurilmalarga (printer, skaner, ip-telefon) tarmoqqa kirish imkonini beradi.

Tarqatish qatlami - kirish darajalarini birlashtiradi / birlashtiradi va tashkilotning turli xizmatlariga kirishni ta'minlaydi.

Core Layer/Core Layer - yirik tarmoqlardagi tarqatish qatlamlarini birlashtiradi / birlashtiradi. [4]

Ushbu uchta daraja turli-xil xususiyatlar va funktsionallikni ta'minlaydi. Ehtiyojga qarab bitta, ikkita yoki uchta daraja qo'llanilishi mumkin. Misol uchun, 10 dan kam foydalanuvchisi bo'lgan ofis uchun faqat kirish darajasini mantiqan amalga oshirilsin. Ko'p qavatli yoki butun binoni qamrab oluvchi yirik tashkilot uchun kirish qatlami ham, tarqatish qatlami ham mantiqiy bo'ladi. Bir nechta binolarni qamrab olgan ulkan tarmoqlar uchun barcha uchta qatlam kerak: kirish qatlami, tarqatish qatlami va asosiy qatlam. Kirish darajasi foydalanuvchilar va tarmoq qurilmalari (printerlar, skanerlar, ip-telefonlar va boshqalar) uchun tarmoqqa kirish nuqtasidir. Ham simli, ham simsiz kirish. Ilgari adabiyotlarda bu daraja "Kirish moduli" deb ataladi (3-rasm).

3-rasm. Kirish darajasi

Kirish darajasidagi qurilmalar, qoida tariqasida, OSI modelining ikkinchi darajasining (L2) kalitlari, ya'ni. marshrutlash xususiyati yo'q. Kommutatorlar birlamchi tarmoq segmentatsiyasini (VLAN texnologiyasi) amalga oshiradi. Biroq, ba'zi hollarda, uchinchi tomon qurilmalari ham ishlatilishi mumkin. 10 darajasi (L3). Kirish qatlami qurilmalari yuqori tezlikdagi simli (Gigabit Ethernet) va simsiz (802.11n) tarmoq ulanishini ta'minlashi kerak. Kirish qatlami sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan uskunalar: Cisco Catalyst 4507R+E 7 slotli shassi, har bir slot uchun 48 Gbit/s. Cisco Catalyst 4500 E-Series Supervisor Engine 7L-E Cisco Catalyst 4500 E-Series 48 Ethernet 10/100/1000 (RJ45) PoE+ portlari Cisco Catalyst 4500 E-Series 48 Ethernet 10/100/1000 (RJ45) PoE+, UPoE portlari Ciconet Statalyst E375004/ 0 /1000 PoE+ portlari Cisco Catalyst 3750- X Series Stackable 24 Ethernet 10/100/1000 PoE+ portlari Cisco Catalyst 3560- X Series Standalone 48 Ethernet 10/100/1000 PoE+ portlari Cisco Standalone E360101/ 0/1000 PoE+ portlari Cisco Catalyst 2960-S Series 48 Ethernet 10/100/1000 PoE+ portlari va ikkita 10GbE SFP+ Uplink portlari Cisco Catalyst 2960-S [2]

Kirish darajasi mijoz qurilmalari uchun tarmoqqa kirish nuqtasi bo‘lganligi sababli, u birinchi navbatda foydalanuvchilarning o‘zlarini, korporativ resurslarni va tarmoqni ulangan mijozlar qurilmalar (ular turli xil viruslar bilan kasallangan bo‘lsa) yoki xakerlarning zararli hujumlaridan himoya qilishi kerak. mahalliy tarmoqqa kirish huquqiga ega bo‘lganlar. Kirish darajasi quyidagi xavfsizlik texnologiyalarini o‘z ichiga oladi:[5] **DHCP snooping** - foydalanuvchilarni noma’lum DHCP serveridan manzil olishdan himoya qiladi, shuningdek, tajovuzkor barcha IP manzillarni egallashini oldini oladi. **IP Source guard** - IP-spoofingdan himoya qilish, ya’ni. manba IP manzilini aldashdan. Port xavfsizligi kommutator portida qabul qilingan MAC manzillar soniga cheklov qo‘yadi. MAC manzilini buzishva jadvalni to‘ldirishga qaratilgan hujumlardan himoya qiladi (4-rasm)

DHCP Snooping Binding Table		
Port	MAC	IP
1/1	AA	10.4.10.10
1/2	DD	10.4.10.20
1/24	EE	10.4.200.10

4-rasm. Dinamik ARP tekshiruvi - ARP spoofingdan himoya qilish.

Kirish darajasidagi kalitlardan foydalanish foydalanuvchilar va serverlarni ulash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Ayni paytda qatorda yangi, yanada samarali va zamonaviy Cisco Catalyst 2960-X modeli paydo bo‘ldi, uning narxi avvalgi modelning narxi bilan taqqoslanadi. Tarmoqlarni loyihalashda yangi kalitlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. 3560, 3750, 4500 va 4507 seriyali kalitlar kamroq ishlatiladi va faqat kirish darajasi uchun alohida kalitni sotib olayotganda amaliy emas (foydalanuvchilarning kam soni). Ushbu kalitlar tarqatish qatlami uchun ko‘proq mos keladi (5-rasm).

5-rasm. Cisco Packet Tracerda bajarilgan.

Yaqin masofada joylashgan (bitta server kabinetida) bir nechta kirish darajasidagi kalitlarni o‘rnatishda stacking texnologiyasidan foydalanish tavsiya etiladi (6-rasm).

6-rasm. Stacking texnologiyasi

Ushbu texnologiya uskunani bir butunga birlashtirish imkonini beradi. 72 portli bitta qurilma sifatida uchta 24 portli kalitlardan iborat to'plam ishlatiladi. Bu boshqaruv va konfiguratsiyani sezilarli darajada soddalashtiradi, shuningdek, qo'shimcha nosozliklarga chidamlilikni amalga oshiradi. Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, ushbu yechim sezilarli darajada qimmatroq bo'ladi, chunki u 2960-S va 2960-X seriyali kalitlar uchun qo'shimcha stacking modullarini sotib olishni talab qiladi. Har bir kirish sathining kaliti birlashtirilgan havola orqali tarqatish qatlamining kalitlariga ulanishi kerak (bu haqda keyinroq). - Kirish darajasining kalitlari foydalanuvchilarning o'ralgan juft ulanishi uchun 90 metrdan uzoqroqda joylashgan bo'lishi kerak (kabel shkafi yoki server xonasi). Agar kirish qatlami qurilmalari tarqatish qatlamining kalitlaridan 100 m dan ortiq masofada joylashgan bo'lsa, u holda optik tolali ulanish qo'llaniladi. Bu optik tolali ulanishlarni (SFP, SFP texnologiyasi) qo'llab-quvvatlaydigan kalitlarni loyihalash va yotqizishda e'tiborga olinishi kerak. Alternativlar kirish qatlami qurilmalari tarmoq infratuzilmasida eng arzon hisoblanadi, ammo ularning soni juda ko'p bo'lishi mumkin, bu esa yuqori xarajatlarga olib keladi. Zamonaviy 24 portli Cisco kalitining narxi (Catalyst 2960-X 24 GigE 4 x 1G SFP LAN Base) taxminan 2400 dollarni tashkil qiladi. Boshqa modellarni tanlashda siz kirish darajasidagi qurilmalardan qanday funktsionallik kerakligini aniq tushunishingiz kerak. Shu kabi konfiguratsiyadagi D-link, Zyxel kompaniyalarining ikkinchi darajali kalitlari 2-3 baravar arzoniga tushadi. Bunday kalitlar serverlarni ulash uchun javob beradi. Foydalanuvchilarni ulash uchun siz yuqorida aytib o'tilgan kompaniyalarning arzonroq yechimlaridan foydalanishingiz mumkin, ammo xavfsizlik talablari juda yuqori bo'lmasa. Masalan, D-link va Zyxel kalitlari arzonligi va vazifalari uchun yetarli funktsionalligi tufayli Internet-provayderlar orasida juda keng tarqalgan. O'zimdanda shuni qo'shimcha qilmoqchimaniki, katta korporativ segmentdagi Cisco kalitlari deyarli standartga aylandi. Qurilmalar tarqatish qatlami qurilmalari odatda OSI modelining Layer 3 (L3) kalitlari hisoblanadi.

Kommutatorlar tarmoq segmentlari o'rtasida (turli VLAN-lar o'rtasida) trafikni marshrutlashni amalga oshiradi, shuningdek, xavfsizlik tizimi va tarmoq

siyosatini (kirishni boshqarish) amalga oshiradi. Tarqatish qatlami sifatida ishlatilishi mumkin bo'lgan uskunalar: Cisco Catalyst 6500 E-Series 6-Slot shassisi

Cisco Catalyst 6500 VSS Supervisor 2T 2 portli 10GbE va PFC4;

Cisco Catalyst 6500 16 portli 10GbE tolali modulli DFC4;

Cisco Catalyst 6500 4-port 40GbE/16-port 10GbE tolali modul w/DFC4;

Cisco Catalyst 6500 WX-X6904-40G moduli uchun 4-port 10 GbE SFP+ adapter;

Cisco Catalyst 3750-X Series ikkita 10GbE SFP+ va ikkita GbE SFP portli tarmoq moduli; [6,7,8]

Cisco Catalyst 3750-X Series to'rt GbE SFP portli tarmoq moduli Siz ushbu modellardan ham foydalanishingiz mumkin: Cisco Catalyst 3560-X Series mustaqil 48 Ethernet 10/100/1000; Cisco Catalyst 3560-X Series mustaqil 24 Ethernet 10/100/1000. Biroq, bu Mustaqil kalitlar ekanligini unutmang, ya'ni. stacking texnologiyasini qo'llab quvvatlamaydi (3750-X dan farqli o'laroq), ya'ni ushbu modeldagi kalitlardan foydalanganda yuqori samarali va nosozliklarga chidamli konfiguratsiya mavjud emas.

Dizayn metodologiyasi - mijozlarning talablarini bilib oling (miqyos, ma'lumotlarni to'plash, dastur va xizmatlarni rejalashtirish, tashkiliy texnik maqsadlar va cheklovlar) Mavjud tarmoqni tavsiflang (mijoz haqida ma'lumot, baholash/audit, trafik tahlili hisobot talab qilinadigan xususiyatlar, mavjud tarmoq muammolari, harakatlar loyihani boshlash/indeks loyihasi) tarmoq yechimlari va topologiyasini loyihalash (yuqoridan pastga, moduli) hisoblaniladi.

Amalga oshirish metodologiyasi - Amalga oshirish rejasini ishlab chiqishda, uchuvchi tarmoq yoki prototip yaratish loyihani to'liq hujjatlashtirish tarmoqni amalga oshirish/yaratish kerak bo'ladi. Bunda tarmoq ishlashini tekshirib, asosiy parametrlarni kuzatib, keyinchalik dizayn bosqichi bilan solishtirish kerak. Tarmoq dizayni uchun ierarxik modeldan foydalaniladi. (7-rasm)

7-rasm Tarmoq dizayni uchun ierarxik modeli

Xulosa

Tarmoqda sodir bo'layotgan turli-xil hujumlar, konfidensial ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyoj va istaklar natijasida ortib bormoqda.

Shu o'rinda korporativ tarmoqlarda axborot xavfsizligi ma'lumotlar bazasida kiberxavfsizlik, kiberterrorizm va uning jamiyat hayotiga solayotgan xavfining ko'lami ham oshib borayotganini ta'kidlash joiz. Kiberterroristik harakat (kiber hujum)-kompyuterlar va axborot kommunikatsiya vositalari yordamida amalga oshirilgan, odamlarning hayoti va sog'lig'iga bevosita xavf tug'diradigan yoki potensial xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan, moddiy ob'ektlarga katta zarar yetkazishi yoki shunga olib kelishi mumkin bo'lgan, ijtimoiy xavfli oqibatlarining boshlanishi yoki maqsadi bo'lgan siyosiy sababdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

2. IEEE Access jurnalini "Corporate Network Transformation with SD-WAN" va "Corporate Networking with Advance Routing, Switching, and Security" kabi materiallari.

3. O'zbekiston Respublikasi Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi to'g'risidagi nizomi.

4. Информационные технологии управления в органах внутренних дел: Учебник / Под ред. доцента Ю.А. Кравченко. - М., 1998.

5. Мельников В.П. и др. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие. - М., 2008.

6. *G'aniyev S.K., Karimov M.M., Tashev K.A.* Axborot xavfsizligi. Axborot-kommunikatsion tizimlari xavfsizligi. - T., 2008.

7. "Hacking Exposed: Network Security Secrets & Solutions" (Stuart McClure, Joel Scambray, George Kurtz) - 1999, McGraw-Hill Education tomonidan chop etilgan.

8 "Network Security: Private Communication in a Public World" (Charlie Kaufman, Radia Perlman, Mike Speciner) - 2002, Prentice Hall PTR tomonidan chop etilgan.

9. "Firewalls and Internet Security: Repelling the Wily Hacker" (William R. Cheswick, Steven M. Bellovin, Aviel D. Rubin) - 2003, Addison-Wesley Professional tomonidan chop etilgan.